

AVTOMOBIL TRANSPORTINING EKOLOGIK STRUKTURASI

Giyasov Shavkat Ilyasovich

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Samarqand filiali “Aniq fanlar” kafedrasikatta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19699057>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ishlab chiqilgan tavsiyalar asosan er shariga taalluqli bo‘lgan bir qancha mustaqil va o‘zaro aloqadorlikda bo‘lgan ekotizimlarning bir butun yig‘indisi esa umumiy biosferani tashkil etishi ekotizim tarkibidagi organizmlarga abiotik omillarning ta‘sir qilish mexanizmi va shakli o‘ta murakkabligi va shu bilan birga ma‘lum bir qonuniyatlar asosida amalga oshishi asoslangan. Shuningdek Avtomobil transporti majmuasi ham texnosfera ichiga kiruvchi va atrof muhitga faol tasir qiluvchi texnigen omillari ekanligi yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: transport, kuzov masalasi, ekologik matematik masala, zarali moddalar, ishlov berish, texnologiya.

Аннотация. Рекомендации, разработанные в данной статье, основаны на том факте, что целостная совокупность нескольких независимых и взаимосвязанных экосистем, принадлежащих Земле и составляющих общую биосферу, чрезвычайно сложна по механизму и форме воздействия абиотических факторов на организмы в экосистеме, и при этом осуществляется по определенным законам. Также подчеркивается, что автомобильный транспортный комплекс является техногенным фактором, входящим в техносферу и активно влияющим на окружающую среду. Также поясняется, что автомобильный транспортный комплекс является антропогенным фактором, входящим в техносферу и активно влияющим на окружающую среду.

Ключевые слова: транспорт, проблемы со здоровьем, экологическая математическая проблема, вредные вещества, переработка, технология.

Abstract. The recommendations developed in this article are based on the fact that the entire set of independent and interconnected ecosystems on Earth, which constitute the common biosphere, is extremely complex in the mechanism and form of the influence of abiotic factors on organisms in the ecosystem, and at the same time, it is carried out according to certain laws. It is also explained that the automobile transport complex is a man-made factor that is part of the technosphere and actively affects the environment.

Key words: transport, body problem, ecological mathematical problem, harmful substances, processing, technology.

Biologiya fanida tirik moddalar va organizmlarning yashash va faoliyat ko‘rsatish muhiti biosfera deb ataladi. Yer shariga taaluqli bo‘lgan bir qancha mustaqil va o‘zaro aloqadorlikda bo‘lgan ekotizimlarning bir butun yig‘indisi esa umumiy biosferani tashkil etadi.

Ekotizimlar tushunchasi bir-biri bilan va ular faoliyat ko‘rsatadigan atrof-muhit bilan o‘zaro ta‘sirlashuvchi xar xil organizmlar (o‘simliklar, xayvonlar, mikroblar, viruslar va x.k.) yig‘indisidan iborat bo‘lib, ushbu organik to‘planning uzoq vaqtlar davomida birgalikda saqlanishi e‘tiborga olinadi.

Har qanday tabiiy ekotizimda ikkita yirik tashkil etuvchi mavjud:

- tirik tabiatga aloqador turli xil organizmlar, o‘simliklar, xayvonlar, mikroblar va boshqalar biota deb ataladi;

- notirik tabiatning barcha kimyoviy va fizik mahsulotlari abiotik omillar deb ataladi.

Tabiiy atrof-muhitning abiotik omillariga quyidagilar kiradi: Quyosh nuri, atmosfera bosimi va harorati, suv, shamol, olov, tuzlar, kislotalar, ishqorlar va boshqa kimyoviy elementlar, yerning magnit maydoni, tortish kuchi, gravitatsiya, elektromagnit to‘lqinlar, tebranish va zilzilalar, titrash va shovqin, radiatsiya va h.k. Ushbu omillar biotaga bir paytning o‘zida alohida yoki birgalikda ta’sir etadi. Biotaning yashash davri yoki hayotiy faoliyati abiotik omillarning ta’sir qilish darajasiga va konsentratsiyasiga bog‘liq.

Ta’kidlash joizki, ekotizim tarkibidagi organizmlarga abiotik omillarning ta’sir qilish mexanizmi va shakli o‘ta murakkabdir va shu bilan birga ma’lum bir qonuniyatlar asosida amalga oshadi. Masalan, ekinlarning hosildorligi Quyosh nuri, tuproq unumdorligi va namligining ma’lum nisbatdagi va birgalikdagi ta’siri tufayli eng yuqori darajaga yetishi mumkin.

Shunday qilib tabiiy ekotizimning faoliyat ko‘rsatishi, ya’ni yashovchanligi quyidagi tamoyillarga bo‘ysinadi:

- tabiiy ekotizimda resurslarning sarflanishi va hosil bo‘lgan chiqindilarning yo‘qolishi barcha moddalarning o‘zaro almashinuvida yuz beradi, ya’ni massalarning saqlanishi qonuni amal qiladi;

- barcha ekotizimlar atrof-muhitni mutlaqo zararlamaydigan va bitmas-tuganmas energiya manbasi Quyosh hisobiga mavjuddir.

Tabiiy ekotizim tarkibida asta-sekin inson ekotizimi vujudga kelgan va u asosan yer yuzida qishloq xo‘jaligining paydo bo‘lishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Yerga ishlov berishning va turli xil madaniy o‘simliklarning yetishtirilishi tufayli biosferaga halokatli ta’sir qiluvchi cheklovchi omillar inson ekotizimiga ham salbiy ta’sir eta boshlaydi. Lekin ushbu omillarga qarshi quyidagi chora-tadbirlar ishlab chiqilgan:

- oziq – ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish;
- suv ta’minotini boshqarish;
- zararkunandalarga qarshi kurash;
- issiq boshpanalar qurish;
- texnik vositalar bilan qurollanish.

Aynan inson ekotizimining faol rivojlanishi tabiiy ekotizimning o‘z-o‘zini boshqarish mexanizmiga qat’iy salbiy ta’sir ko‘rsatadi, ya’ni:

- inson jamiyatida biogenlarning harakatidagi muvozanat yo‘qoladi, ya’ni moddalar almashinuvi va aylanishi qonuni buziladi;

- inson faoliyati tufayli tabiiy resurslar zahirasi tobora kamayib boradi va asosan oksidlanish jarayoni tufayli atrof-muhitning ifloslanishi kuchayadi; ushbu sharoitda tabiiy ekotizimlar faqat Quyosh energiyasi va biosferaning ifloslanmagan qismi hisobiga yashab qolmoqdalar;

- oziq-ovqat zanjirining so‘ngida biomassa tanqisligi yuz berishi kutilmoqda.

Inson ekotizimi tufayli biosfera tarkibida alohida texnosfera shakllanadi.

Texnosfera tushunchasi esa biosferaning o‘zi yaratgan texnik vositalar yordamida antropogen va texnogen o‘zgarishlarga uchragan qismini anglatadi.

Avtomobil transporti majmuasi ham texnosfera doirasi ichiga kiruvchi va atrof muhitga faol ta’sir qiluvchi texnogen omillaridan biri hisoblanadi. Natijada tabiiy ekotizimga ham antropogen, ham texnogen omillar xuruj qila boshlaydi.

Antropogen omillar insonlar faoliyatining atrof-muhitga sun'iy ta'siridan iborat bo'lib, barcha ekotop tashkil etuvchilarining tarkibi va rejimlarining o'zgarishiga hamda tabiiy ekotizimlar tarkibi va strukturasi buzilishiga olib keluvchi texnologik jarayonlarning ifloslantiruvchi mahsulotlari hisobiga oshib boradi.

Har bir alohida ekotizimning antropogen yuklanishlar tufayli paydo bo'ladigan atrof-muhitning keskin tebranishlariga bardosh bera olish xususiyati ushbu ekotizimning yashovchanlik darajasini baholaydi.

Hozirgi kunda kishilik jamiyatining barqaror rivojlanishini ta'minlash orqali tabiiy ekotizimlarning hayotiy faoliyati va yashovchanligiga sharoit yaratish eng dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Jumladan. ATMning tabiiy resurslar va qayta ishlangan xom ashyolarni iste'mol qilgan holda, zarur energetik o'zgarishlar va foydali ishni amalga oshirgandan keyin, atrof-muhitga ishlatilgan chiqindilarni tarqatib yuborishi orasidagi funksional bog'liqlikni o'rganish va ular orasidagi matematik munosabatlar modelini tuzish va uning eng maqbul (optimal) yechimlarini qidirib topish ham nazariy, ham amaliy ahamiyatga egadir.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. –T.: “O‘zbekiston”. – 2017.– 102 b.
2. Базаров Б.И. Научные основы энерго экологической эффективности использования альтернативных моторных топлив: Дисс...док техн. Наук.- Ташкент: ТАДИ, 2006с.
3. Эргашев Т., Эргашев А. Экологическая безопасность. Среда жизни человека –М.: Chinor TNR. 2007-
4. Adilov O K Maxamadaliyev ZT Mirzayev D O‘ Yo‘llarda shovqin muhofazasi bo‘yicha tahlil. Muhandislik kommunikatsiyalarisohasida innovatsion texnologiyalarini joriy qilishning muammo va yechimlaril mavzusida xalqaro ilmiy–amaliy anjuman MATERIALLARI. I-QISM (2020 yil, 21-22 may) 67-70 b Samarqand-2020
5. O.K.Adilov, F.I.Isroilov, J.A.Adilov “Avtomobil transportining harakat tarkibini ekspluatatsiya qilish jarayonida ajralib chiqadigan ifloslantiruvchi moddalar miqdorini hisoblash” TAYI Respublika ilmiy – amaliy anjuman materiallari. 2013 yil.133 b.